

МУҲАММАД ЮСУФ ИЖОДИНИ ЎРГАТИШНИНГ ЁШЛАР ҲАЁТИДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ

Н.Сайдахмедова, НамДУ доценти (PhD)

Аннотация. Ушбу мақолада шеърият, шоирлик ҳақида мулоҳазалар боради. Шунингдек, Муҳаммад Юсуф ижодини ёшлар тарбиясидаги аҳамияти шеърлар таҳлили орқали очиб берилган.

Калит сўз ва иборалар: шеърият, таълим-тарбия, кўшиқ, ҳақиқат ва маърифат, тенгсизлик, ҳақсизлик, адолатсизлик.

Ёшлар тарбиясида бадий адабиётнинг тутган ўрни беқиёс эканлиги исбот талаб қилинмайдиган теорема – аксиомадек ҳаммага аён, ҳақиқат. Халқимизнинг севимли шоири Муҳаммад Юсуф ижодига назар ташлар эканмиз, унинг асарларида халқпарварлик, ватанпарварлик, дўстлик, эзгулик, инсонийлик каби ғояларининг улуғланганлигини кўрамиз. Ўзбекистон Халқ шоири Муҳаммад Юсуф ҳам ўз салафлари анъаналарини доимий равишда амалга ошириб келган ижодкорлардан бири ҳисобланади. Шоир шеърларида ўзлигига эга шахсни тараннум қилган. Бу ўз даврида катта жасоратни талаб қилган. Машхур адиб Ч.Айтматов таъбири билан айтганда, тинчлик даврдаги қаҳрамонлик келажакни йўқ қилишга таҳдид солаётган ҳар қандай хавфларни енгиб ўтишдир¹. Шунингдек, “Шеърият икки ҳисса кучлидир, агар у шоирнинг юрак кўри билан ёзилса, ва шахсий ибрати билан мустаҳкамланса”, - деб ёзган эди ... – болқор шоири Қайсин Қулиев.

Дарҳақиқат, Муҳаммад Юсуф ҳаётлик чоғида ҳам, ҳозирда ҳам ўз асарлари билан ёшларнинг таълим-тарбиясини ижобий жиҳатдан шакллантиришга ҳам хизмат қилиб келмоқда. Унинг асарларини ёшу қари суйиб ўқийди. Улардан ўзига керакли бўлган ҳикматни топади. Муҳаммад Юсуфнинг кўшиқ бўлган Ватан ҳақидаги шеърлари ўзлигимизни англашимизда таъсири салмоқлидир. Айниқса, ёшлар қалбида ватанпарварлик, юртга содиқлик туйғусини тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Бунинг сабаби Муҳаммад Юсуф, аввало, ўз ички кечинмаларини содда тил билан баён эта олганлигида. Шоир асарларининг бадий-эстетик жиҳатидан ташқари тарбиявий аҳамиятини ҳеч қандай мезон билан ўлчаб бўлмайди. Унинг шахсияти ҳам ватанпарварлик ҳисси ниҳоятда кучли бўлган. Ватан ҳақида жуда кўп шеърлар ёзилган. Бу, албатта, анъанавий, ўлмас мавзу эканлиги билан

¹ Айтматов Ч. Шоирнинг фазоси. Тил ва адабиёт таълими, 2018. 7-сон.

изоҳланса, мақул. У Ватанни “Иддаолар қилмай севаман” деб ёзди. Демак, у ватанни севар экан, ҳеч нарса даъво қилмайди. Шундай гўзал Ватани бор экан, уни борлигича севади. Айнан шу, таассурот шеърни ўқиган китобхонга ҳам юқади. Китобхон ҳам Ватанни худди шоирдек севишга ҳаракат қилади ва унда ҳақиқий ватанпарварлик ҳисси уйғонади. Муҳаммад Юсуфнинг ўз қариндош-уруғлари, атрофидаги одамлар ҳақида ёзган шеърлари ўқувчида инсонпарварлик руҳини тарбиялайди. Айниқса, ўз онасига бағишлаб ёзган шеърлари барча оналарга дахлдордек туюлади. Шоирнинг “Онамга”, “Онамга хат”, “Ота уй”, “Севар экан”, “Синглимга мактуб”, “Ота”, “Оқибат”, “Бир йил бўлди”, “Бу бешафқат”, “Содда Муҳаммадман”, “Манзура”, “Она, нега мени...”, “Онаизор”, “Таваллуд”, “Синглимга мактуб”, “Онажоним”, “Онаизор” каби шеърларида онасига, яқин кишиларига, жигарларга нисбатан бўлган меҳр-оқибат, ҳурмат-эътибор сингари инсоний муносабатлари ўз аксини топган. Буларнинг барчаси нафақат шоирнинг ўзига, балки барча миллатдошларига қаратилган мурожаатдек ҳис уйғотади. Негаки, юқоридаги хислатлар аждодларимиздан бизгача сақланиб қолган, миллий мулк сифатида бизгача етиб келган. Бизнинг авлодларимизга ҳам сингдириб боришимиз зарур бўлган ижобий хислатлар сифатида ардоқлашимиз лозим бўлган анъана шоир томонидан улуғланади ва авлодларга ҳам хитоб сифатида янграйди.

Шоир миллий таълим-тарбияга амал қилинсагина, миллатнинг яшовчанлиги, унинг абадийлиги сақлаб қолинишини юракдан ҳис қилган. Унинг дастлабки шеърларидаёқ кўринган халқона оддийлик умрининг охиригача бўлган ижодида ҳам ўзига хос фазилат бўлиб сақланиб қолди:

Шоирнинг илк китоби – “Таниш тераклар”даги дастлабки шеърлардан бирида:

*“Терлар бўлиб сув оқди биздан
Ва гурсуллаб йиқилди терак.
Ака бизнинг қилмишимиздан
Тунда қушлар йиғласа керак..*

Тушунарли, самимий ифодагина инсон қалбига йўл топади. Элнинг фикр-туйғуларини уйғотишга кўмаклашади. Умумхалқ аҳамиятига эга бўлган ижтимоий адабий идеалларга йўналтиради. Масалан, ўзи кўтараётган муаммолар нечоғлик муҳимлиги, қанчалар кенг ва теран эканини англаган шоир Муҳаммад Юсуф мустақиллик даври ижтимоий- маънавий ҳаётига фаол таъсир этди. Бу ҳол унинг дунёқараши, фалсафий-

эстетик концепцияси истиқлол ғояларига ҳамоҳанглигини кўрсатади. Халқ шоир кўнгил кўзгусида ўзини, ўзлигини кўрди. Ҳаётининг манзараларини ҳис этди. Олис ва яқин тарихимизга шу ботиний нигоҳ билан боқиб кўрди. Ёш авлод эса, юксак идеалларга талпинишни ўрганди. Севимли шоиримиз Муҳаммад Юсуфи ўзбекона рамзлар билан, ўзбекнинг тераги, чумчуғи, толбешиги билан дунёшумул масалани кўтаради:

“Мен кимга ишонай ёлғиз боламни?

Нима бўлса бўлсин, уруш бўлмасин!”

Кўриниб турибдики, шеърхон бу инсоний фазилатнинг сатрлардан тарбиянинг у ёки бу кўринишини “юқтириб” олиши, табиий.

Дунё дунё бўлибдики, яхшилик улуғланади, ёвузлик қораланади. Инсонга хос бўлган ижобий хислатлар - камтарлик, соддалик, жўмардлик ибрат намунаси қилиб кўрсатилади. Манманлик, кибру ҳаво қораланади, инсонга ёт амаллар сифатида баҳоланади. Муҳаммад Юсуф ижодкорни тартибга чақиради, камтарликка ундайди, ғурур чегарасидан чиқмасликка даъват этади.

*Шоир шундай кўпки, уларга ер тор,
Ҳаммаси машҳур ва ҳаммаси номдор.*

Тортинчоқ шоир:

Сиқилиб кетади ҳар йил баҳорда,

Сайрга боради Шоҳимардонга.

Сигарет ҳидини таратиб бадбўй,

Ҳамзанинг кўзига босиб бемалол,

Мен шоирман дейди,

Келдим кўриб қўй!..

Ҳазрат, А.Навоий “Маҳбуб – ул қулуб” асарида шоирларга қуйидагича таъриф берилади: шоирлар бир неча гуруҳдир пастки табақадаги жамоат ҳам бўлиб, булар шеър ёзиш билан шод ва ҳурсанд, рози ва баҳраманддирлар. Улар юз машаққат билан бир байт тўқий олсалар, шоирлик даъвосини етти осмондан ҳам ошириб юборадилар. Сўзларида на ҳақиқат ва маърифат болидан лаззат, ёзган назмларида на шавқ ва на ишқ ўтидан ҳарорат бор; на шоирона таркибларида гўзаллик ва на ошиқона куйиш-ёнишларида аланга мавжуд².

Шеърый асарда инсон ва унга хос хислатлар, нима яхши, нима ёмон, нима мумкин, нима ортиқча, оддийлик олий неъмат

² Навоий Алишер, Маҳбуб – ул қулуб. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашрети, – Тошкент.: 1983, 27 - бет.

эканлигини, ана шунда одам эл эътиборида бўлиши мумкинлигини файласуфона кўрсатиб берган. Бундан ортиқ таърифлаш-тавсифлаш мумкин эмас.

Муҳаммад Юсуф шоирга халқ орасидаги муносабат, шоирлик мартабаси ва масъулияти масалалари “**шоир**”га нисбатан катта жасорат ва қаҳрамонлик билан аниқ ва лўнда қилиб талқин этилган. Ориятли ижодкор, сохта шоирнинг иддаоларига чидай олмайди.

Менинг қоним бунча қайноқ бўлмаса?

Иззатини билмади алп давраларда.

Хафа қилиб қўйдим шундай “шоир”ни

Бир кун руҳимни сийлаб серзарда.

Шоир сифатида эл-халқ, Ватан олдидаги шарафли вазифаларини эрта англаб олишга, манманликдан йироқ, камтар, инсофли ҳамда ўз эътиқодларига кўра ижод қилиш йўлида собит туришга чақиради.

Шеър ёзилаверади. Китоблар ҳам босилаверади. Шоир камайса, ана, қанча удабуронлар бор – китоб камаймайди. Бирок ҳақиқий адиб, шоир ҳар йили осмондан чалпақдек ёғилавермайди.³

Шоир қандай бўлиши керак? Биз мазкур саволга жавобни XX аср ўзбек адабиётининг забардаст вакиллари Абдулла Орипов “Жаннатга йўл” ва Эркин Воҳидов “Руҳлар исёни” асарларидан, хусусан, дostonларидан ҳам жавоб топиш мумкин.

Куй, ғазали одамзоднинг

Дарддир, эзгу армондир.

Яралишдан

Истеъдоднинг –

*Табиати исёндир*⁴

Ҳақиқий истеъдод соҳибининг табиати тенгсизликка, ҳақсизликка, адоласизликка қарши исёндир, деб ҳисоблайди шоир. Демак, шоирнинг қалби, истеъдоди жамиятдаги разолат, фисқу фасод, манфурлик, зулм каби салбий иллатларни ўз вақтида илғаб, унга қарши исён қила билиши лозим. Шу тариқа ижодкор жамиятдаги салбий ҳолатларни бартараф қилишга раҳнамо бўлмоғи даркор.

Шоирлар — куйган кўнгиллар ноласи,

Ғариб оналарнинг ғариб боласи.

Жами буюкларнинг буюги улар,

³ Бой Муҳаммад Малик. Одам ҳамиша хаёлида яшайди. “Ҳамроҳ” газетаси, 1992, 6-бет.

⁴ Vohidov E. Umrim daryosi. Tanlangan asarlar. 3-tom. – T.: Sharq, 2001.

Жами бечоралар ҳам бечораси...

Муҳаммад Юсуф шоир кечмишларини юқоридагидек тасвирлайди.

“Улуғимсан, Ватаним” шеърининг ҳар бир сатрида Ватанимизнинг эрк ва истиқлол учун бошидан кечирган қонли, шиддатли кунлари, Ватан учун жон фидо қилган қаҳрамонларнинг жасоратидан ҳикоя қилувчи заргарона топилган иборалар орқали шоирнинг дилидаги нолалари сатрларга кўчади. Ундаги ҳар бир сўздан улуғворлик нафаси уфуриб туради.

*“Сен Хўжандсан,
Чнгизларга
Дарвозасин очмаган,
Темур Малик орқасидан
Сирдарёга сакраган,
Муқаннасан қорачиғи
Оловларга сачраган,
Чироқларни кўрган чўпон,
Чўлиғимсан, Ватаним.*

Халқи, юрти, Ватани билан ғурурланган она юртини чин дилидан севадиган иймонли инсонгина бундай сатрларни бита олади. Бу мисраларни буюк қалбдан чиққан туғён,- дейиш мумкин. Таниқли авар шоири Расул Ҳамзатовнинг “Ҳар бир одам болалигидан ўз халқининг вакили бўлиш учун дунёга келганини билиши ва шу вазифани зиммасига олишга ўзини тайёрлаши керак” - деган ҳикматли сўзларини ўқиймиз.

Хулоса қилиб айтиш жоизки, Муҳаммад Юсуфнинг ижоди умумтаълим мактабларида икки сабабга кўра ўрганилади. Биринчидан, бундай инсонларнинг ҳаёт йўлидан ёшлар ўрнак олишади. Иккинчидан, улар битган асарлар миллат ёшлари маънавиятини шакллантиришга асос бўлади. Буларнинг барчаси ёш авлоднинг таълим ва тарбиясига хизмат қилади. Бу билан Муҳаммад Юсуфдек ноёб феномен ҳодисанинг ёш авлод таълим тарбияси билан боғлиқ улкан вазифаларни бажаришга муҳим бир восита бўлиб қолади. Гарчанд буюк шоирнинг ижоди таълим-тарбияда креатив вазифани бажариб келаётган экан, бундан кейин ҳам кўп йиллар ва асрлар унинг ижоди ва асарлари бўлажак авлодларимизнинг таълим-тарбиясида муҳим восита бўлиб қолишига ишончимиз комил.

Адабиётлар:

1. Айтматов Ч. Шоирнинг фазоси. Тил ва адабиёт таълими, 2018. 7-сон.

2. Навоий Алишер, Маҳбуб – ул қулуб. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашрети, – Тошкент.: 1983, 27 - бет.

3. Бой Муҳаммад Малик. Одам ҳамиша хаёлида яшайди. “Ҳамроҳ” газетаси, 1992, 6-бет.

4. Vohidov E. Umrin daryosi. Tanlangan asarlar. 3-tom. – T.: Sharq, 2001.

5. Yusuf Muhammad. Xalq bo'l, elim, O'zbekiston, –Toshkent: 2018. – B. 137-196.

6. Юсуф Муҳаммад. Бевафо кўп экан. – Жиззах.: 1991. – 33 б.

